

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Умарова Азизахон Илхамбабаевна

Доцент кафедры «Финансы»

Орынбаева Мухаббат Файзулла кизи

магистрант кафедры «Финансы»

mukhabbatmgs069@gmail.com

Ташкентского международного Университета

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются теоретические аспекты развития внешнеэкономической политики страны. Это важный шаг в понимании и анализе сложной системы внешнеэкономических связей, составляющей основу международной торговли, финансов и инвестиций.

В условиях современных глобальных вызовов и меняющихся рыночных условий эта тема становится еще более актуальной и требует глубокого понимания.

Ключевые слова: мировая экономика, внешнеэкономическая политика, международные отношения, глобализация, международные организации, экспорт, импорт, экономические регуляторы.

Фундаментальные труды зарубежных ученых разных направлений и школ экономической мысли посвящены формированию экономической политики и государственного регулирования внешнеэкономических связей на различных этапах разного развития.

Анализ различных теорий и моделей, связанных с внешнеэкономической политикой, дает представление о многих аспектах мировой экономики, включая влияние политических решений на торговлю, обменные курсы и эффективность государственных инвестиций в иностранцев.

Например, Родрик Д. в своей книге «Парадокс глобализации:

Демократия и будущее мировой экономики. Нью-Йорк: Нортон исследует теоретические аспекты глобализации, особенно в контексте ее влияния на демократию и мировую экономику, предлагая новое понимание взаимосвязи между политическими системами и экономическим развитием.[1]

Тем временем Адам Смит в своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» описал основные теории свободной торговли и их влияние на экономическое развитие. Его работы по торговле, содействию экономическому росту, преимуществам специализации и сравнительным преимуществам остаются основой многих современных теорий международной торговли.[2]

Всесторонний анализ мировой торговой системы, проведенный Бэгвеллом и Штайгером в книге «Экономика мировой торговой системы», обогащает теоретическое понимание экономических сил, действующих в глобальной торговле, непосредственно влияющих на внешнеэкономическую политику правительства и торговые переговоры.[3]

П.Р.Кругман, М. Обстфельд и М. Мелитц в основополагающей работе «Международная экономика: теория и политика» представляют собой углубленный анализ международной экономики, предлагая теоретическую основу как основу для внешней политики правительства экономическая политика решения, от торговой политики до управления обменным курсом.[4]

Данный обзор позволяет рассмотреть лишь небольшую часть огромной литературы, посвященной теоретическим аспектам развития государственной внешнеэкономической политики. Обсуждаемые здесь работы вносят значительный вклад в наше понимание теоретической основы, а также отражают разнообразие подходов и точек зрения на проблему, тем самым предоставляя ценный ресурс для дальнейших исследований по этой теме.

В условиях глобализации внешнеэкономические связи развиваются на принципиально новый уровень, все теснее связываясь с системой внутриэкономических связей и образуя контактные системы, единые и сложные.

В то же время есть еще что-то общее, отражающее их природу. Согласно нашему определению, внешнеэкономические отношения – это экономические отношения, возникающие между национальными хозяйственными организациями, странами и конкретными хозяйствующими субъектами при формировании и использовании международных экономических условий, основных условий и реализации механизмов взаимодействия национальной экономики с мировой экономической системой.

Экономическое сотрудничество и интеграция осуществляются только посредством соглашений между странами. Это делает участие государства в международных экономических отношениях особенно важным.

Международные отношения формируются и реализуются под влиянием многих органов экономического, организационного и административного управления. Экономические регуляторы являются автоматическими внутренними драйверами, которые влияют на экономические интересы конкретных хозяйствующих субъектов и в конечном итоге определяют общее направление внешнеэкономических связей.

В зависимости от конкретной экономической ситуации и поставленных целей, экономические регуляторы можно разделить на следующие 1.

1. Монетарная политика, в рамках которой Центральный банк принимает ряд мер по поддержанию стабильности цен с помощью таких инструментов, как выходные процентные ставки и обязательные резервы. Операции на открытом рынке направлены на контроль денежной массы, инфляции и общего уровня экономической активности.
2. Фискальная политика предполагает использование налогов, расходов и государственного бюджета для достижения макроэкономической стабильности и стимулирования экономического роста.
3. Внешнеторговая политика может включать таможенные пошлины, квоты, валютную политику и другие инструменты регулирования внешней торговли и платежного баланса.

4. Регулирование финансовых рынков, на которых осуществляется мониторинг банков, финансовых инструментов и страхования с целью обеспечения финансовой стабильности и защиты потребителей.
5. Структурная политика, включающая регулирование отдельных секторов экономики, поддержку инноваций, поощрение конкуренции и улучшение производственной базы. Органы организационно-распорядительного управления подразумевают целенаправленное воздействие государства на систему внешнеэкономических связей посредством различных директив. Они прямо или косвенно влияют на внутреннюю мотивацию участников внешнеэкономической деятельности и регулируют их поведение.

К таким регулирующим органам относятся квоты и лицензии на импорт и экспорт, лицензии на отдельные виды деятельности, таможенно-валютное регулирование, контроль импорта и экспорта и т.д. Хотя формирование внешнеэкономических связей базируется на внутренних экономических стимулах, целевое внешнеэкономическое регулирование является не только обязательным элементом общегосударственного регулирования, но и стало самостоятельным комплексом внешнеэкономической политики государства.

Реформирование национальной экономики требует учета как особенностей национальной экономики, так и анализа влияния мирохозяйственных тенденций глобализации на развитие экономических связей, внешней политики страны, которая является неотъемлемой частью всех экономических связей. В условиях интеграции Республики Узбекистан в мировую экономику развитие внешнеэкономических связей оказывает все большее влияние на основные макроэкономические показатели страны: темпы роста ВВП и валового продукта различных отраслей, динамику товарного сектора, уровень занятости и безработицы, инвестиции, развитие сферы услуг, уровень рыночной конкуренции, состояние торгового баланса и платежей, внутренний и внешний долг, обменные курсы, темпы инфляции, изменения в экономической структуре и косвенно влияют на другие параметры народного хозяйства.

Список литературы:

1. Родрик Д. “The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy. New York: W.W. Norton (2011).
2. Смит А. “Исследование о природе и причинах богатства народов“ (9 марта 1776 год).
3. Бэгвелл К. и Стайгер Р. «Экономика мировой торговой системы» (2002).
4. Кругмана П. Обстфельда М. и Мелитца М. «Международная экономика: теория и политика» (2012).
5. Кабулов Х. А. Значение методов межбюджетного регулирования в формировании доходного потенциала региона //Интернаука. – 2020. – Т. 17. – №. 146 Часть 2. – С. 58.
6. Nazarbaevich A. A., To‘raevich J. I., Qilichbayevich S. M. Gulomov Ibrokhim Rustam ugli.(2024). Development Of China’s Sovereign Wealth Funds. Wire Insights: Journal of Innovation Insights, 2 (1), 1–8.
7. Inomjon Turaevich Jumaniyazov, & Bexruz Hazratov (2022). Foreign experience in the development of special economic zones in Uzbekistan. Science and Education, 3 (5), 1628-1636.